

FERMER XO‘JALIKLARIDA MAHSULOT (XIZMAT)LARNING HUDUDLAR BO‘YICHA TAQSIMOTINING USTUVOR YO‘NALAISHLARI

Bebutova Zulayxo Hamidovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Iqtisodiy statistika” kafedrasida mustaqil izlanuvchisi,

tel: +998 97-703-53-51

elektron pochta: erkin5green7698@gmail.com

Annotatsiya : Mazkur tezisda fermer xo‘jaliklarida ishlab chiqarilayotgan mahsulot va xizmatlarning hududlar bo‘yicha rivojlanish xususiyatlari hamda ularning samaradorligini oshirishning ustuvor yo‘nalishlari yoritilgan. Fermer xo‘jaliklari faoliyatining hududiy jihatdan shakllanishi, tabiiy-iqtisodiy sharoitlar, ishlab chiqarish resurslari va bozor infratuzilmasining ta’siri nazariy jihatdan asoslangan. Shuningdek, hududiy ixtisoslashuv, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mahsulotlarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish fermer xo‘jaliklari raqobatbardoshligini oshirish omillari sifatida ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: fermer xo‘jaligi, hududiy rivojlanish, mahsulot taqsimoti, xizmatlar, ixtisoslashuv, samaradorlik, innovatsiya, agroinfratuzilma.

Mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bu - qishloq xo‘jaligi bo‘lib, unda fermer xo‘jaliklari ishlab chiqarish jarayonining asosiy ishtirokchilaridan hisoblanadi. Fermer xo‘jaliklari nafaqat qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi subyekt sifatida, balki hududlarning iqtisodiy rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi muhim omil sifatida ham namoyon bo‘ladi. Bugungi sharoitda fermer xo‘jaliklari faoliyatini hududlar kesimida o‘rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki turli hududlarda yer-suv resurslari, iqlim sharoiti, mehnat resurslari, texnika bilan ta’minlanganlik darajasi va bozor imkoniyatlari bir-biridan farq qiladi. Natijada ishlab chiqarilayotgan mahsulot va ko‘rsatilayotgan xizmatlarning hajmi ham hududlar bo‘yicha turlicha shakllanadi.

Fermer xo‘jaliklarida mahsulot va xizmatlarning hududiy rivojlanishi hududning mavjud imkoniyatlaridan samarali foydalanish bilan chambarchas bog‘liqdir. Hududiy rivojlanish deganda ma’lum bir hududda ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish, resurslardan foydalanish va mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan iqtisodiy jarayonlar majmui tushuniladi.

Fermer xo‘jaliklari faoliyatida hududiy taqsimotning shakllanishiga quyidagi omillar ta‘sir ko‘rsatadi:

-Yer unumdorligi, suv resurslari mavjudligi, iqlim sharoiti va ekologik holat qaysi turdagi mahsulotlarni yetishtirish maqsadga muvofiqligini belgilaydi. Masalan, ayrim hududlarda paxtachilik va g‘allachilik rivojlangan bo‘lsa, boshqa hududlarda bog‘dorchilik, sabzavotchilik yoki chorvachilik yo‘nalishlari ustunlik qiladi.

-Fermer xo‘jaliklarining samaradorligi ko‘p jihatdan yer maydoni, mehnat resurslari, texnika vositalari va moliyaviy imkoniyatlarga bog‘liq. Resurslardan oqilona foydalanish mahsulot hajmining oshishiga va ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishiga olib keladi.

-Mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash, tashish va sotish tizimlarining rivojlanganligi fermer xo‘jaliklarining hududiy raqobatbardoshligini belgilaydi. Zamonaviy logistika va xizmat ko‘rsatish tizimlari fermerlarning bozordagi imkoniyatlarini kengaytiradi.

-Bugungi kunda qishloq xo‘jaligida suvni tejoyvchi texnologiyalar, raqamli boshqaruv tizimlari va zamonaviy agrotexnik usullarni qo‘llash ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

-Fermer xo‘jaliklarining hududiy rivojlanishida ixtisoslashuv tamoyili alohida ahamiyatga ega. Hududning tabiiy va iqtisodiy imkoniyatlariga mos ravishda ishlab chiqarishni tashkil etish resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Masalan, suv resurslari yetarli hududlarda intensiv dehqonchilik, yaylov imkoniyatlari mavjud hududlarda chorvachilikni rivojlantirish yuqori iqtisodiy natija berishi mumkin. Shuningdek, fermer xo‘jaliklarida faqat xomashyo ishlab chiqarishga emas, balki mahsulotlarni chuqur qayta ishlash tizimini rivojlantirishga ham e‘tibor qaratish lozim. Chunki tayyor mahsulot ishlab chiqarish qo‘shimcha qiymat yaratadi va fermer xo‘jaliklarining daromadlilikini oshiradi.

Hududiy rivojlanish jarayonlarini baholashda iqtisodiy-statistik usullardan foydalanish muhim hisoblanadi. Statistik tahlil yordamida hududlar bo‘yicha ishlab chiqarish hajmi, o‘sish sur‘atlari, mahsulot tarkibi va samaradorlik ko‘rsatkichlarini aniqlash mumkin.

Birgina Toshkent viloyati statistika ma‘lumotlariga tayanadigan bo‘lsak, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmida dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarining

ulushi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmining 80,9 % – dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklariga, 5,7 % – fermer xo‘jaliklariga, 13,4 % – qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.

Bu ma’lumotlar shuni anglatadiki, fermer xo‘jaliklari faoliyatining bugungi kunda rivojlanishiga katta ahamiyat qaratilishi lozim. Shu o‘rinda fermer xo‘jaliklarini hududiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari ishlab chiqilgan. Xususan, fermer xo‘jaliklarida mahsulot va xizmatlarning hududlar bo‘yicha rivojlanishini ta’minlash uchun quyidagi yo‘nalishlarga ustuvor ahamiyat berish zarur: hududlarning tabiiy-iqtisodiy imkoniyatlariga mos ixtisoslashuvni rivojlantirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni keng joriy etish, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish, fermerlarga xizmat ko‘rsatuvchi infratuzilmalarni rivojlantirish, mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash tizimini kengaytirish, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni oshirish, statistik va ekonometrik tahlillar asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish.

Xulosa qilib aytganda, fermer xo‘jaliklarida mahsulot va xizmatlarning hududlar bo‘yicha rivojlanishi hududiy imkoniyatlardan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni to‘g‘ri tashkil etish va innovatsion yondashuvlarni qo‘llash bilan belgilanadi. Hududlar o‘rtasidagi farqlarni hisobga olgan holda fermer xo‘jaliklarini ixtisoslashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishning muhim shartidir.

Adabiyotlar

1. Toshkent viloyati statistika boshqarmasining 2021-2025-yillar bo‘yicha ma’lumotlari . <https://www.toshvilstat.uz/>
2. N. M. Soatov, N.G‘. Nabiyeu, A.H. Ayubjonov. Amaliy statistika. Darslik. Toshkent-2020 yil.[1]

3. Fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)larning statistik tahlili/ Moliyaviy texnologiyalar ilmiy elektron jurnali/3-son/
[http://fintech.tfi.uz/ \[1\]](http://fintech.tfi.uz/)
4. Fermer xo‘jaliklarida mahsulot (xizmat)larni ishlab chiqarishda xorijiy tajribalaridan foydalanish/ Moliyaviy texnologiyalar ilmiy elektron jurnali/4-son/
<http://fintech.tsue.uz/>
5. stat.uz - O‘zbekiston Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari.
6. Bebutova.Z.H. Toshkent viloyati fermer xo‘jaliklarida klaster tizimi faoliyatini statistik o‘rganish // “Raqamli iqtisodiyot va sun’iy intellekt texnologiyalarining jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati” mavzusidai xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya/ 2024-yil 22-noyabr, Toshkent.
<https://zenodo.org/records/14198907>
7. Bebutova.Z.H. O‘zbekiston milliy iqtisodiyotida fermer xo‘jaliklarining o‘rni va rolini statistik tahlil qilish // “Mintaqada barqaror iqtisodiy o‘sinh sur’atlarini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari / Urganch Ranch Universiteti. - Innovasion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2024. 2-jild, 3-sho‘ba/386-b.